

La culture, enjeu central des relations internationales

Meryem Mehrez

Université Cadi Ayyad, Maroc

Résumé

La culture assure depuis longtemps sa mission politique de *soft power*, mission dont les mécanismes et les objectifs sont évolutifs et diffèrent d'un Etat à l'autre. Toutefois, depuis au moins le début du siècle, l'enjeu culturel est remonté à la surface et se retrouve désormais au cœur des relations internationales. Entre l'économique, le politique ou encore l'identitaire, la culture est en effet un enjeu relationnel et multi-dimensionnel qui suscite beaucoup de controverses. Ainsi, entre la revendication d'une *exception culturelle* dans le cadre du commerce international, et le débat sur la culture et le développement, cette dernière s'impose déjà en tant qu'enjeu géoéconomique. Par ailleurs, entre la tendance à *l'uniformisation* culturelle d'une part, et la nécessaire réaffirmation de l'égalité des cultures et la promotion de leur diversité (convention de l'UNESCO 2005) de l'autre, l'enjeu culturel s'avère aussi un enjeu géopolitique.

Abstract

Culture has long fulfilled its political mission of soft power, a mission whose mechanisms and objectives are evolving and differ from one state to another. However, since at least the turn of the century, the cultural issue has resurfaced and is now at the heart of international relations. Through economy, politics or even identity, culture is indeed a relational and multidimensional issue that gives rise to a lot of controversy. Thus, with the claim to a cultural exception within the framework of international trade, and the debate on culture and development, culture is already emerging as a geoeconomics issue. Moreover, between the tendency to cultural standardization on the one hand, and the necessary reaffirmation of the equal dignity of cultures and the promotion of their diversity (UNESCO 2005 convention) on the other, the cultural issue is also geopolitical.

Mots clés: culture; soft power; enjeu ; diversité culturelle ; relations internationales

1. Introduction

La place de la culture dans les relations internationales n'est pas nouvelle. La culture assure depuis longtemps sa mission politique de *soft power*, mission dont les mécanismes et les objectifs sont évolutifs et différent d'un Etat à l'autre. Toutefois, depuis au moins le début du siècle, l'enjeu culturel est remonté à la surface et se retrouve désormais au cœur des relations internationales. C'est ainsi que la culture s'est imposée comme dimension fondamentale de la géopolitique du 21^{ème} siècle. Entre l'économique, le politique ou encore l'identitaire, la culture est en effet un enjeu relationnel et multi-dimensionnel qui suscite beaucoup de controverses. Comment expliquer cette *redécouverte* de la culture par le champ des relations internationales ? Comment se manifeste la centralité de la culture au niveau de ces dernières ? Dans quelle mesure cette centralité est-elle effectivement nouvelle ?

Entre la revendication d'une *exception culturelle* dans le cadre du commerce international, et le débat sur la culture et le développement, cette dernière s'impose déjà en tant qu'enjeu géoéconomique. Par ailleurs, entre la tendance à l'*uniformisation* culturelle d'une part, et la nécessaire réaffirmation de l'égalité des cultures et la promotion de leur diversité (convention de l'UNESCO 2005) de l'autre, l'enjeu culturel s'avère aussi un enjeu géopolitique.

2. La culture, enjeu géoéconomique

La mondialisation¹ des communications, à travers la libéralisation continue et accélérée des services, permet aux citoyens du monde de découvrir les autres cultures et de pouvoir choisir entre plusieurs biens et services culturels de diverses origines. Mais, cette même mondialisation génère aussi chez les sociétés, la crainte de voir leurs cultures diluées et leurs identités perdues. La culture, ou plutôt les biens et services culturels seraient des produits pas comme les autres, ce sont des produits qui doivent échapper à la logique commerciale de l'OMC (1). Par ailleurs, les activités culturelles et artistiques jouent un rôle économique croissant en tant

que secteurs d'activités contribuant à la croissance économique et peut-être même au développement (2).

2.1. La culture : une marchandise pas comme les autres²

La culture est définie par l'UNESCO comme : « l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »³. La culture est d'une double nature ; elle a à la fois une valeur intrinsèque et symbolique, mais aussi une valeur matérielle et marchande. Sont considérés comme des biens culturels les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture ou d'histoire, les sites archéologiques, les œuvres d'art, les livres, ainsi que les édifices dont la destination principale et effective est de contenir des biens culturels⁴. A côté de cette définition juridique qui met en relief la dimension symbolique de la culture, une autre définition des biens culturels souligne leur nature matérielle et marchande. Ce sont « des biens de consommation qui véhiculent des idées, des valeurs symboliques et des modes de vie, qui informent ou distraient, contribuant à forger et à diffuser l'identité collective tout comme à influencer les pratiques culturelles ...(comme) les livres, revues, enregistrements sonores, films, vidéos, séries audiovisuelles, produits multimédia, logiciels, produits de l'artisanat et design »⁵.

Les biens et services culturels ne sont donc pas des marchandises comme les autres. Ce sont des biens qui véhiculent des valeurs et une identité qui doivent être préservées. Si tous les Etats n'ont pas la même capacité d'exporter leur culture, ils doivent au moins pouvoir garantir la survie des activités qui portent leurs identités et leurs valeurs pour garantir leur survie en tant que collectivité culturellement identifiable. En principe, tout Etat souverain est libre de mettre en place des

politiques publiques concernant des domaines comme l'éducation et la culture. A travers ces politiques publique l'Etat peut verser des fonds, directs ou indirects aux acteurs culturels, comme il peut entraver l'accès des autres cultures à son territoire dans l'objectif de préserver et protéger son identité et ses valeurs, donc sa culture. Mais si la protection suppose une action positive de la part des Etats à travers leurs politiques culturelles, la légitimité de principe dont jouissaient les interventions gouvernementales est désormais remise en cause en vertu des accords de l'OMC.

Lors des négociations du fameux Cycle de l'Uruguay, deux visions ont opposé les négociateurs. Pour les Etats-Unis, les biens et services culturels sont des moyens de distractions qui n'ont rien de particuliers, et doivent donc être entièrement soumis à la logique libre-échangiste. Pour d'autres négociateurs⁶, ces biens sont particuliers, et leur soumission aux règles du commerce international, empêche la prise en compte de leur dimension symbolique et culturelle en faveur de leur aspect purement marchand. Or, afin de maintenir et développer une production nationale viable qui puisse refléter les expressions culturelles locales et éviter une standardisation des goûts et des comportements sociaux, l'Etat doit préserver le droit de protéger les activités culturelles en les subventionnant et /ou en restreignant l'importation de produit similaires. D'ailleurs, la viabilité économique de certaines industries culturelles – comme le cinéma et l'audiovisuel – peut dépendre uniquement de l'appui de l'Etat. Soumises aux seules règles de caractère commercial, notamment la clause de la nation la plus favorisée ou le traitement national, les activités culturelles seraient rapidement remplacées par d'autres productions fortement financées du fait de leur situation de monopole ou de leur implantation multinationale. Serge Regourd explique pourquoi certains secteurs doivent être dispensés du principe de non- discrimination : « *Si j'évoque par exemple, le fond de soutien du cinéma, il est alimenté par tous les films qui sont exploités en salle et il donne lieu à des ressources pour la télévision, mais ensuite ce fond de soutien ne bénéficie qu'aux productions françaises, aux co-productions*

ou aux films provenant de l'Union européenne. Autrement dit, le cinéma américain est en quelque sorte pourvoyeur de fond pour alimenter les fonds de soutien mais ensuite, les subsides qui sont attribués au cinéma sont destinés aux nationaux et plus aux Américains. En d'autres termes, s'il n'y a plus de clause de discrimination, alors le système ne tient pas debout. Il viendrait en quelque sorte, financer celui qui est déjà en position hégémonique »⁷. Reconnaître l'exception culturelle signifie en principe reconnaître le droit de ne pas appliquer les règles de libre-échange aux secteurs culturels dès lors que l'application de celles-ci aurait des effets perturbants ou négatifs. Ce qui revient juridiquement à assimiler la culture aux autres domaines protégés par l'article XX du GATT⁸. Toutefois, cette solution juridiquement cohérente est difficile à mettre en œuvre au niveau pratique du moment que le domaine de la culture est difficile à définir ou à cerner. Ce qui est culturel pour les européens qui revendiquent l'exception relève du divertissement pour leur principal interlocuteur, les Etats-Unis qui n'adhèrent nullement à l'idée de la particularité des biens et services culturels. Les biens et services culturels ne sont pas une catégorie bien définie ni au niveau des Etats, ni au niveau de l'OMC. Il s'ensuit que la notion d'exception culturelle, qui ne fait pas l'unanimité, est une notion théorique certes, mais elle n'a aucune consécration juridique, ce qui explique sa très grande malléabilité.

Dans les faits, l'exception culturelle s'est traduite par l'abstention de ses adeptes de faire des concessions (offre de libéralisation) dans certains secteurs culturels. En outre, ceux-ci -notamment les européens - ont demandé une série d'exemptions à l'application de la clause de la nation la plus favorisée (NPF), dont cinq portant sur l'audiovisuel. En revanche, d'autres services culturels ont fait l'objet d'offres de libéralisation, notamment dans les domaines du spectacle, de l'édition ou de l'architecture. Actuellement, dans le secteur de l'audiovisuel, seuls 18 Membres de l'OMC ont contracté des engagements après la conclusion du Cycle d'Uruguay, et certains autres le font dans le cadre de leur processus d'accession à l'OMC. Les engagements sont par ailleurs plus nombreux dans les services liés aux films

cinématographiques que dans les services télévisuels et radiophoniques⁹. Le débat sur la nécessité ou non d'une exception culturelle et donc d'un traitement particulier des services et biens culturels confirme l'importance grandissante de ce secteur dans la dynamique économique de la plupart des pays.

2.2. Culture et développement : quel rapport ?

Indépendamment de la place de la culture dans les théories économiques¹⁰, on lui reconnaît généralement deux rôles dans les processus de développement des sociétés ; un rôle quantitatif et un autre qualitatif. Le concept de culture est lié spécifiquement aux produits des sociétés dans lesquelles la valeur symbolique ou esthétique occupe une place prépondérante. En effet, la sensibilité et la culture qu'on porte se concrétisent dans des formes d'expression esthétiques, artistiques et culturelles diverses, qui se présentent en objets, œuvres artistiques, littéraires ou musicales, créations, spectacles, etc. Or, la reproduction, le partage et la diffusion de ces *biens et services culturels* constituent les différents secteurs d'activité culturelle, qui sont une composante à part entière de la dynamique économique et social d'une communauté. C'est dans ce sens qu'on peut parler de l'économie de la culture¹¹ et de la culture comme vecteur de la croissance et du développement économique.

La culture a un apport quantitatif à la croissance économique et donc à la production de richesse des sociétés par la contribution directe et indirecte des secteurs de la culture à l'activité économique et par leur potentiel en termes de développement économique. Selon le rapport sur l'économie créative de 2013¹², les secteurs culturels et créatifs sont les secteurs de l'économie mondiale dont la croissance est la plus rapide, en termes de génération de revenus mais aussi de création d'emplois et de recettes d'exportation.

Des études¹³ sont ainsi menées depuis quelques années pour mesurer l'apport direct des secteurs d'activité culturelle dans l'économie. Toutefois, la mesure de la valeur globale de l'économie de la culture n'est pas toujours évidente¹⁴. Au niveau de

l'OMC, les biens culturels sont des marchandises ordinaires et ne constituent pas une rubrique à part dans les statistiques du commerce mondiales. Les données relatives aux flux des échanges en biens et services culturels sont en réalité dispersées entre différentes rubriques¹⁵, ce qui empêche d'en évaluer le poids réel. C'est dans ce contexte que des experts accrédités par des ONG et appuyés par l'UNESCO ont présenté en Décembre 2015¹⁶ le premier panorama mondial de l'économie de la culture.

En 2015, la culture a généré un chiffre d'affaires total de 2.250 milliards de dollars. Les revenus des industries culturelles et créatives au niveau mondial sont supérieurs aux revenus des services de télécommunications (1.570 milliards de dollars), et emploient 1 % de la population active mondiale avec 29,5 millions d'emplois. Les trois premiers employeurs sont les arts visuels (6,73 millions), la musique (3,98 millions) et l'industrie du livre (3,67 millions) alors que les trois secteurs qui génèrent le plus de revenus sont la télévision (477 milliards de dollars), les arts visuels (391 milliards de dollars) et les journaux et magazines (354 milliards de dollars). Par ailleurs, les secteurs culturels et créatifs sont le principal levier de l'économie numérique. Déjà en 2013, ces derniers ont contribué à hauteur de 200 milliards de dollars à l'économie numérique mondiale.

La répartition des revenus des ICC (industries culturelles et créatives) entre les différentes régions de la planète n'est pas très différente de celle des autres activités économiques. L'Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les ICC, avec un tiers des recettes totales. Avec un revenu de 709 milliards de dollars, l'Europe se classe avant l'Amérique du Nord qui réalise 620 Mds \$ mais qui est à la fois premier exportateur de film et premier consommateur des contenus notamment numériques. L'Amérique latine (124 Mds\$) et l'Afrique/Moyen-Orient¹⁷ (58 Mds\$) se classent respectivement en quatrième et cinquième positions, bien que le potentiel et les opportunités dans ces régions soient immenses et prometteuses. Certes, l'importance du nombre de créateurs dans les PMA -par exemple-est un indicateur

du fort potentiel de développement du secteur culturel, car la « matière première » est très abondante. Cependant, le manque de valorisation de cette « capacité créatrice » en termes de développement économique et social s'explique par la versatilité des moyens et ressources disponibles et l'incapacité du système à structurer les fonctions économiques se trouvant en aval de chaque filière¹⁸. D'ailleurs, la promotion des activités culturelles est aussi perçue comme un facteur de développement social et humain, puisqu'elle contribue aussi à la stabilité et à la cohésion sociale, à la promotion de la tolérance, à l'intégration des catégories défavorisées de la population et à la gestion de conflits¹⁹. Par ailleurs, outre l'apport des activités culturelles à la dynamique économique, la culture -en tant que valeurs et idées- devrait certainement orienter et encadrer le développement d'une société et sa durabilité.

En réalité, le débat sur les valeurs culturelles et le développement donne lieu à trois principales tendances²⁰. La première considère qu'il y'a un ensemble de valeurs universelles facilitant le développement. Il s'agit notamment des valeurs occidentales qui ont favorisé Le développement au Nord et seraient les seules à pouvoir le favoriser ailleurs. La deuxième tendance est à l'opposée puisqu'elle reconnaît l'existence d'une diversité de valeurs, de coutumes et de normes pouvant faciliter les processus de développement. L'accent est ainsi mis sur la possibilité des sociétés non-occidentales de développer leurs propres processus de développement. La dernière tendance rejoint la précédente dans la reconnaissance de la multiplicité et diversité des valeurs favorisant le développement mais la culture ne représente toutefois qu'un des éléments influençant ces processus. Ainsi, selon cette perspective, les facteurs culturels peuvent être utiles à l'analyse du développement mais seulement s'ils sont insérés à des cadres d'analyse intégrant d'autres dimensions, dont notamment les dimensions politique, géographique, historique, économique et sociale. Mais, ces trois tendances ne remettent pas en

question le modèle de développement qui est toujours l'objectif recherché, on se demande plutôt est ce qu'il y'a plusieurs voies pour l'atteindre, ou plutôt une seule.

Or, reconnaître le lien entre culture et développement passe d'abord par la relativisation culturelle de la notion même de développement. A l'issue de la deuxième guerre mondiale, le *développement* fait son entrée en force dans le discours international dans un contexte de reconstruction de l'Europe de l'Ouest et des présages de la guerre froide sous l'impulsion de la politique étrangère des États-Unis. Ces derniers se sont fait les promoteurs d'un programme de '*développement*' ayant pour but de promouvoir la croissance économique des régions '*sous-développées*' à l'aide du transfert des connaissances scientifiques et des progrès industriels. Après un demi-siècle, on a découvert que ce modèle exemplaire avait besoin d'une petite retouche qui le rendrait durable. On a en effet découvert que l'environnement- qui n'est perçu qu'en tant que stock de ressources- est épuisable et risque de ne plus pouvoir répondre aux besoins de l'activité économique. On a aussi découvert que le nombre des pauvres à travers le monde ne fait que croître impactant ainsi la consommation - rôle primordial de la société après la production - et donc la durabilité économique. Ainsi, le développement *durable* est désormais supposé agir au niveau 'horizontal', en intégrant diverses dimensions des sociétés et en s'attaquant à des problèmes devenus globaux, mais aussi agir de manière 'verticale', en mettant en œuvre la notion d'équité intergénérationnelle²¹. Bien qu'ayant émergé dans un contexte historique particulier, et bien que servant des intérêts spécifiques, le concept de développement mais aussi de développement durable se présentent comme des valeurs consensuelles, universelles et salvatrices. On oublie toutefois que ces problèmes globaux comme la pauvreté et la dégradation de l'environnement sont des conséquences directes de la vision développementaliste - portée par des valeurs individualistes et égocentriques - initiée aux États-Unis et véhiculée depuis par les institutions économiques internationales. Selon Weber, le capitalisme est un contexte et des valeurs qui à la

fois conditionnent l'action sociale - au moins au niveau économique - et s'en alimentent. Ainsi, la notion de développement, redevable notamment d'une conception capitaliste de l'ordre économique, mobilise des idées de valeur associées aux normes et aux valeurs propres au fonctionnement du capitalisme. « Voilà pourquoi certains auteurs, dont par exemple Escobar (1995) et Sachs (1992), portent un regard critique sur le développement durable car celui-ci, en ne remettant pas en question le développement en tant que construit culturel occidental, contribue à faire paraître comme universelles des valeurs qui seraient particulières »²².

Qu'importe donc qu'on reconnaisse ou pas la diversité des valeurs culturelles qui favorisent le développement du moment que ce dernier est présenté comme objectif à contenu unique et universel. Or, toutes les sociétés n'ont pas la même vision de la vie, et ne conçoivent pas l'économie, la société et l'environnement comme des pôles séparés pour devoir les rassembler sous le slogan *développement durable*²³. Ainsi, contextualiser ce dernier et l'adapter aux diverses cultures (Johannesburg 2005) ne fait que conforter l'universalité prétendue du concept en mobilisant les cultures au service de cet objectif ultime. Edgar Morin estime pour sa part que « le développement durable ne fait que tempérer le développement par considération du contexte écologique, mais sans mettre en cause ses principes [...] Ainsi, le développement, notion apparemment universaliste, constitue un mythe typique du sociocentrisme occidental »²⁴. D'ailleurs, le débat relatif à l'universalité des modèles et les spécificités culturelles dépasse désormais le domaine économique pour s'inscrire dans le cadre géopolitique global.

3. La culture, enjeu géopolitique

Yves LACOSTE, définit la géopolitique par « les rivalités de pouvoir qui [...] suscitent par la diffusion de leurs représentations contradictoires, des débats politiques entre citoyens »²⁵. Ces représentations renvoient aux idées et perceptions collectives d'ordre politique, religieux ou autre qui meublent l'imaginaire collectif,

inspirent les groupes sociaux et structurent leur vision du monde. Ainsi, la culture se trouve au cœur même de la géopolitique à tel point que le terme géo-culture ou encore géopolitique de la culture risquent de n'être que des pléonasmes. Si le *soft power* signifie la capacité à façonner les préférences des autres, à structurer efficacement par la séduction de ses messages l'univers des relations diplomatiques, cette donnée est à la fois ancienne mais aussi en voie de transformation rapide²⁶. En effet, l'enjeu culturel s'inscrit désormais dans une épreuve de force qui met en jeux des cultures fortes, hégémoniques et donc offensives (1) et d'autres fragiles résistantes et plutôt défensives (2).

3.1. L'hégémonie culturelle ou l'offensive culturelle ?

La mondialisation économique agit certainement sur les pratiques sociales et impacte indirectement les représentations culturelles. Dans un marché globalisé et afin d'amortir l'investissement en recherche et développement, les multinationales ont besoin de produire en grandes séries des marchandises standardisées. Il faut donc parvenir à façonner un modèle du consommateur standard à l'échelle mondiale, en éliminant l'obstacle que représentent les goûts ou choix nationaux trop prononcés. Les biens et services culturels jouent à ce niveau un rôle non négligeable. Par ailleurs, la mondialisation et la numérisation de la communication influencent directement l'évolution de la substance même des cultures. En effet, les médias, dont la structure oligopolistique reflète l'assujettissement de la culture à la logique marchande, alimentent les imaginaires à travers la création de symboles, de valeurs et d'idées, modifiant les modes de vie et représentations du monde. Et puisque le cinéma, la télévision et les réseaux de communication sont dominés par les Américains, il s'agit désormais d'un processus d'occidentalisation du monde à l'américaine, imposant l'anglais comme langue mondiale, ainsi que les techniques et les conceptions américaines.

Les conditions et les modes d'interactions entre les sociétés et les cultures se trouvent donc bouleversées par l'expansion des échanges des biens et services

culturels. En principe, l'échange implique nécessairement diversité, il est supposé favoriser la rencontre et le dialogue entre les diverses cultures. Mais la mondialisation, qui n'est pas un processus *équitable pour tous*, semble incapable de prendre cette diversité en compte²⁷. En faisant de la concurrence son principe cardinal, la globalisation économique et culturelle exacerbe les déséquilibres et politise les différences. Ses conséquences sont variables selon que la culture est forte ou fragile. En effet, l'épreuve de force entre les cultures, dont l'enjeu est le pouvoir d'attraction ou d'influence exercé par l'une sur l'autre se trouve amplifiée.

Pour Pierre Bourdieu, la lutte entre les cultures est symbolique, mais tout aussi déséquilibrée en faveur de la partie dominante. Il souligne le lien entre culture dominante et culture légitime. La légitimité appartient à ceux qui ont le pouvoir politique et culturel, alors que les autres formes de cultures sont systématiquement rabaisées²⁸. La culture et les représentations participent à la compétition globale des Etats et assurent au niveau international la fonction d'identification de soi et de l'autre. Ce sont *des biens et services culturels* qui nous ont fait croire que les Martiens sont verts, que l'américain est un héros et qui participent à la propagation de préjugés de type raciste, qui ont toujours été présents dans l'histoire du cinéma et le sont encore à travers l'image que propose le monopole des grands studios hollywoodiens par rapport aux Arabes/Musulmans (les 2 étant confondus), Africains, Chinois, Asiatiques ou Latino-Américains²⁹.

Mais, les représentations véhiculées par des biens et services culturels permettent aussi de maintenir ou de renforcer des rapports de domination et d'hégémonie et participent aux modes de légitimation de l'ordre mondial. L'Etat ou les Etats dominants vont chercher à imposer leurs représentations et leurs modèles culturels comme norme légitime³⁰. Ainsi, le pouvoir au niveau international dépend en grande partie de la capacité de produire et de diffuser des idées structurant les imaginaires et propageant ses valeurs et sa vision du monde sans avoir à les imposer par la force. L'hégémonie culturelle avancée par Gramsci est celle qui assure une

adhésion consentante et spontanée des dominés parce qu'elle agit par /sur les représentations et les idées. Au niveau international, c'est l'idéologie néo-libérale -avec tout ce qui viens avec- qui s'est imposée comme seul système d'organisation économique possible. Les outils de cet influence culturelle sont de plus en plus diversifiés. Il s'agit certes des médias audiovisuels et numériques dont la réactivité, favorise une influence culturelle établie désormais sur une temporalité liée à l'actualité. Mais, il s'agit aussi de la diplomatie de l'expertise internationale³¹, des éditeurs internationaux, de tous les secteurs de l'économie de la connaissance, ou encore de ces structures politico-intellectuelles que sont les *think tanks*.

Certes, la lutte des représentations et de l'influence culturelle a toujours été la toile de fond des relations internationales. Mais la mondialisation, notamment culturelle, et surtout son accélération au cours des 20 dernières années, élargie l'étendue et modifie les implications de cette lutte. Elle renforce la position hégémonique de certaines cultures tout en affaiblissant les cultures plus fragiles, qui doivent subir l'influence grandissante des cultures dominantes. On assiste ainsi à un processus *d'uniformisation culturelle* à l'échelle planétaire, soit un processus de nivellement des différences qui séparent les cultures du fait du poids hégémonique exercé par certaines cultures dominantes sur l'ensemble des cultures du monde. Selon Edgar Morin, « il existe une civilisation mondiale, issue de la civilisation occidentale, que développe le jeu interactif de la science, de la technique, de l'industrie, du capitalisme »³². Or, l'émergence d'une culture globale qui transgresse les frontières culturelles traditionnelles s'oppose à l'affirmation de l'Etat-Nation et réduit sensiblement le contrôle de cet Etat sur la formation de ses citoyens. Dans les pays dominants, l'émergence d'une culture globale assure aux régimes politiques un surplus de légitimité alors que dans les pays dominés, le déficit de légitimité des systèmes politiques se trouve aggravé³³.

Paradoxalement, ce processus d'uniformisation ou d'acculturation suscite des résistances qui se manifestent par le repli identitaire et la xénophobie aux niveaux locaux. En effet, l'uniformisation des pratiques culturelles, principalement

consoméristes, et l'avènement d'une élite transnationale dont la valeur principale est la quête du succès personnel, peut créer l'illusion de l'homogénéité de la culture dominante qui serait transnationale. Mais, cette dernière n'est en réalité que superficielle, elle atteste plus de la dislocation des cultures fragiles et donc des sociétés nationales dominées. La mondialisation, par la marchandisation de la culture qu'elle déploie à l'échelle planétaire, entraîne inévitablement une fragilisation de la diversité des cultures de la planète au bénéfice d'une culture hégémonique et globalisée, renforçant ainsi le déséquilibre des rapports de force entre les Etats. Le concept de diversité culturelle est supposé réagir à cette menace, mais est-ce qu'il en est capable ?

3.2. Diversité culturelle : ou résistance à l'uniformisation et à la déculturation

La marchandisation de la culture renforce donc la domination des grandes cultures organisées en puissantes industries culturelles (système de financement récurrent, des structures de distribution globales, des stratégies de marketing mondialisées) qui viendraient ébranler les cultures nationales, régionales et locales au sein des marchés nationaux. La forte concentration et le déséquilibre des échanges commerciaux de biens culturels sont indéniables dans les secteurs du cinéma, de la télévision, de la musique et de l'édition. Ainsi, les facteurs de création de production et de consommation de nombreuses et diverses origines culturelles sont-ils privés de visibilité à cause de facteurs de commercialisation imposant des biens et services culturels largement homogènes. Or, la logique commerciale se situe à l'opposé de celle de l'UNESCO qui prône la diversité culturelle.

Le principe de la diversité culturelle a deux sources conceptuelles. La première n'est autre que la notion de patrimoine culturel inscrit dans la Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972. Le concept de patrimoine culturel est l'équivalent culturel de la notion de biodiversité, les deux

étant fondés sur la même logique. Si le principe de la biodiversité³⁴ est une réponse à la menace de disparition qui pèse sur un nombre grandissant d'espèces animales et végétales, le concept du patrimoine culturel a été forgé dans le but de sauvegarder les cultures fragiles qui risquent de disparaître mettant en péril la diversité culturelle de l'humanité. Et si la sauvegarde d'une riche diversité biologique est bénéfique à l'écosystème terrestre, la « santé » de l'humanité passe par le maintien d'une riche et prospère diversité de cultures. La nécessaire préservation repose sur l'idée qu'un riche patrimoine culturel est quelque chose qui bénéficie à l'ensemble de l'humanité et que sa préservation est un devoir pour toutes les cultures. Or, les menaces qui pèsent sur la diversité culturelle et le patrimoine culturel de l'humanité sont de plus en plus certaines. A titre d'exemple, selon l'UNESCO, 90% des langues du monde pourraient être remplacées par des langues dominantes d'ici la fin du XXI^e siècle. On estime aussi que 97% de la population mondiale parle 4% seulement des langues du monde alors que 96% des langues du monde ne sont parlées que par 3% de la population mondiale³⁵.

La seconde origine conceptuelle n'est autre que le principe de l'exception culturelle qui visait à exclure le secteur culturel du domaine des règles du libre-échange³⁶. La consécration de ce concept, essentiellement protectionniste, dans les faits n'ayant été que très timide, il sera de plus en plus délaissé, à la veille du Sommet de Seattle 1999, en faveur de celui de *diversité culturelle*. Cette nouvelle notion, se voulait moins négative et donc plus acceptable, surtout qu'elle était présente dans l'action de l'UNESCO depuis longtemps³⁷. Si l'exception culturelle souligne le droit de l'Etat à protéger le secteur culturel, la diversité culturelle évoque plutôt la nécessaire ouverture des marchés nationaux aux petits producteurs pour assurer une diversification de l'offre culturelle. C'est donc une réponse à la concentration croissante des industries culturelles qui assure le monopole de l'offre culturelle sur la plupart des marchés nationaux. La diversité culturelle se veut ainsi une application, au niveau des marchés nationaux, de la logique protectionniste du

principe de l'exception culturelle initialement conçu pour le marché international : pour préserver la diversité culturelle, il faut désormais protéger les petits producteurs à l'intérieur des marchés nationaux.

En vertu de sa seconde source conceptuelle, la diversité culturelle n'a qu'une portée circonscrite au domaine commercial ; il sert ou bien les fins d'une stratégie commerciale protectionniste dans le contexte de la libéralisation des échanges sur la scène internationale, ou bien celles d'une stratégie commerciale de diversification de l'offre sur les marchés nationaux³⁸. Or, les relations commerciales sont aussi très imprégnées par les rapports de force entre les partenaires. Ainsi, entre 2005 et 2015, et sur cinquante-deux accords commerciaux³⁹, seuls les accords conclus par l'UE (3 accords) sont assortis d'un Protocole de Coopération Culturelle, reconnaissent un statut particulier à certains services culturels, procèdent à une libéralisation par voie de liste positive d'engagements, et prévoient un traitement préférentiel spécifique aux biens et services culturels, ainsi qu'aux artistes et professionnels de la culture des Parties en développement. Alors que le Canada et l'UE utilisent la technique de l'exemption culturelle, les accords conclus par les Etats-Unis comportent plutôt les réserves. Ainsi, lorsqu'une exemption culturelle n'est pas prévue, les Parties en développement ont parfois tendance à limiter leurs engagements en matière de culture (réserves), comme c'est le cas des accords conclus avec les pays de l'Amérique latine. Dans d'autres cas, ils ont plutôt tendance à ignorer toutes considérations relatives à la culture et à libéraliser le commerce des biens et services culturels, comme c'est le cas avec plusieurs accords conclus par les pays africains ou arabes⁴⁰.

De nos jours, le concept de la diversité culturelle n'apparaît principalement qu'en tant qu'héritier du principe de l'exception culturelle alors que la première source conceptuelle de ce concept se trouve-t-elle de plus en plus occultée. Promouvoir la diversité dans la perspective commerciale est certes important, mais n'est

certainement pas suffisant d'autant plus que l'action dans ce cadre dépend en grande partie des poids des partenaires. Par ailleurs, le fait de circonscrire l'action internationale au seul contexte commerciale ne peut que limiter le sens et la portée de la notion de diversité culturelle. Cette dernière étant un patrimoine de l'humanité qui doit être préservé au bénéfice de toute l'humanité.

La notion de patrimoine culturelle devrait en réalité être consacrée comme norme suprême de l'action internationale en faveur de la diversité culturelle surtout que cette dernière est le seul moyen à même de concilier universalité des droits et diversité de la condition humaine. Il faut toutefois reconnaître que l'un des aspects les plus problématique de cette mondialisation est qu'elle ne reconnaît aucun autre principe que le libre-échange. Ce dernier n'est soumis ni à la souveraineté des Etats, ni aux principes des droits de l'homme et encore moins à la nécessité de protéger le patrimoine culturel ; c'est d'ailleurs une manifestation de l'hégémonie de la culture/ idéologie néolibérale.

4. Conclusion

La culture est donc - plus que jamais - au centre des relations internationales même lorsqu'elle se trouve occultée par d'autres enjeux. Pour les puissances internationales dominantes, l'enjeu culturel coïncide avec les enjeux économique et géopolitique. Il n'y a donc pas besoin de l'exhiber et il se trouve alors occulté et relégué au second plan. Les puissances concurrentes (la Chine notamment) sont plutôt décriées et diabolisées parce qu'elles auraient des visées *hégémoniques*. Pour les autres, la culture est plutôt un enjeu existentiel. Dans l'incapacité d'investir leurs cultures pour se doter de leurs propres modèles politico-économiques, ces Etats n'aspirent qu'à continuer à exister en tant que communauté culturellement identifiable, la culture s'y trouve alors réduite à sa dimension folklorique.

Notes

[1] Le terme mondialisation (*globalization* en anglais) désigne une interconnexion croissante à l'échelle mondiale : les individus, les institutions, les lieux et, plus généralement, les sociétés seraient de plus en plus reliées par-delà les frontières nationales, du fait de la recrudescence des mouvements des capitaux, des marchandises et des hommes. Pour certains, mondialisation et globalisation sont deux concepts de nature différente, la seconde renvoyant notamment à la métamorphose d'un capitalisme financiarisé et émancipé du cadre national. La globalisation consiste en une « mondialisation » du capitalisme dans sa version néolibérale.

Les deux termes sont utilisés dans ce qui suit comme synonymes.

[2] Intitulé du Colloque d'experts sur la Culture, le marché et la mondialisation, UNESCO 14-15 Juin 1999.

[3] Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle, adoptée par l'UNESCO en 2000.

[4] L'article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 14 mai 1954.

[5] G. Alonso Cano, A. Garzon et G. Poussin (2000), Culture, commerce et mondialisation, Paris, UNESCO, p.14

[6] Notamment la France et le Canada appuyés par des pays en voie de développement.

[7] L'exception culturelle, synthèse des interventions de Serge REGOURD dans le cadre du séminaire ; Culture et communication : une histoire politique et culturelle. En ligne : <https://chmcc.hypotheses.org/10535>.

[8] Deux dispositions du GATT portent sur certains des biens culturels : *l'Article IV (Partie II) de l'Accord du GATT contient une clause spéciale relative aux films cinématographiques et permet d'imposer des quotas à l'écran, exigeant la projection d'un minimum de films de production nationale, * l'Article XX(f) l'exception générale qui concerne les mesures destinées à protéger les « Trésors nationaux de valeur artistique, historique ou 42 archéologique » vont dans le sens de la doctrine de l'« exception culturelle ». Les autres biens culturels sont soumis aux obligations du GATT

[9] Site de l'OMC, https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/audiovisual_f/audiovisual_f.htm.

[10] La position analytique de la plupart des économistes vis-à-vis de la culture est qualifiée par Eric L. Jones - Cultures Merging: A Historical and Economic Critique of Culture 2006, p. 5- de « nullité culturelle », puisque la rationalité instrumentale qui déterminerait le comportement économique des acteurs est universelle et évacuerait alors les facteurs culturels. Dans *L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, ou encore *Economie et société*, Max Weber fut l'un des premiers auteurs à avoir identifié l'économie, l'éthique, les valeurs et les institutions comme faisant partie d'un système unifié. Pour une discussion de la place de la culture dans les théories économiques, voir : Dargent, C. (2002). Les explications culturelles du développement économique : pertinence et

faiblesses. Revue internationale de politique comparée n° 9, 343-369.
<https://doi.org/10.3917/ripc.093.0343>.

[11] Patricio JERETIC « La Culture comme facteur de Développement économique et social » Rapport, Novembre 2009, pp.47-55.

¹²¹ Le Rapport sur l'Economie créative, Elargir les voies du développement local, UNESCO, CNUCED et PNUD 2013, p.10. <http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf>.

[13] A titre d'exemple : L'Economie de la culture en Europe, KEA European Affaires, pour la CE, janvier 2007 ; le Rapport « Creative Economy » CNUCED et PNUD 2008, 2010 et 2013.

[14] Ce défi fut particulièrement souligné par le rapport sur l'économie créative de 2008.

[15] La dimension culturelle est présente dans plusieurs secteurs : Services personnels, culturels et de loisir, Services de télécommunication, services informatiques et d'information, Services culturels, sportifs et récréatifs, Transmission de l'information, services informatiques et logiciels ; certains éléments peuvent être considéré la fois des biens et des services tels les films de cinéma, avec l'avènement des NTIC, la qualification peut s'avérer plus délicate. Voir : Un monde très culturel, op.cit. p.115 et s.

[16] Marc Lhermitte (dir), (2015) ; Un monde très culturel, Premier panorama mondial de l'économie de la culture et de la création, EY Décembre 2015.

[17] Cette région n'est certainement pas homogène et de grands décalages persistent entre les Etats de ces deux régions. Pour plus de détail, l'Etude EY, op.cit., pp.70 et s.

[18] Patricio JERETIC, op.cit., pp.52 et s. Voir aussi : L'Economie créative, édition spéciale 2013 « Elargir les voies du développement local », Rapport UNESCO et PNUD.

[19] L'Economie créative, édition spéciale 2013, pp.160 et s, Voir aussi : Patricio JERETIC, op.cit., pp. 16 et s.

[20] Felipe VERDUGO-ULLOA, (2018) ; Rôle de la culture dans le développement durable : Portrait des débats et analyse des ODD ; Mémoire présenté en vue de la Maîtrise en sciences politiques, pp.14- 23.

[21] Felipe VERDUGO-ULLOA, Rôle de la culture dans le développement durable, op.cit. pp.25 et s.

[22] Idem, p.100.

[23] Lucie Sauvé (2007), L'équivoque du développement durable, Chemin de Traverse, No 4, p. 31-47. En ligne :

[http://www.psychanalyse.com/pdf/L%20EQUIVOQUE%20DU%20DEVELOPPEMENT%20DURABLE%20\(17%20Pages%20-%20206%20Ko\).pdf](http://www.psychanalyse.com/pdf/L%20EQUIVOQUE%20DU%20DEVELOPPEMENT%20DURABLE%20(17%20Pages%20-%20206%20Ko).pdf).

[24] Edgar, Morin. (2002), Pour une politique de l'humanité, Libération du 26 août 2002, https://www.liberation.fr/futurs/2002/08/26/pour-une-politique-de-l-humanite_413527/

[25] Roche François. Pour une géopolitique de la culture. In: Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 114, n°1. 2002. La culture dans les relations internationales. Actes des colloques «La diplomazia culturale e le nazioni» (Bologne, Décembre 2000) et «La culture dans le champ multilatéral» (Lyon, mai 2001) organisés par l'École française de Rome, la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna, l'Institut d'études politiques de Lyon, l'Institut français de Florence et le Collège européen de coopération culturelle (Luxembourg), pp. 11-38; https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2002_num_114_1_9839 .

[26] François CHAUBET (2013) ; Rôle et enjeux de l'influence culturelle dans les relations internationales ; IRIS éditions, Revue internationale et stratégique, 2013/1 n° 89 | pages 93 à 101, p. 93. <https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-1-page-93.htm>.

[27] Parenteau, D. (2007). Diversité culturelle et mondialisation. Politique et Sociétés, 26(1), 133–145, p.138. <https://doi.org/10.7202/016443ar>.

[28] Pierre Bourdieu, (1979) ; La distinction, Paris, Éditions de Minuit.

[29] GERMANN Christophe, (2004) ; Diversité culturelle à l'OMC et l'UNESCO à l'exemple du cinéma, *Revue internationale de droit économique*, vol. xviii,3, no. 3, 2004, pp. 325-354.

[30] Burhan Ghalioun, (2004) ; Exclusion et dynamiques de représentation en contexte de globalisation, in Représentations et interculturalité, Revista CIDOB d'Afers Internacionals ; N°. 66-67, p. 271-282, p.274.

[31] Nicolas Tenzer, (2008), *Quand le France disparaît*, Paris, Grasset, 2008, cité par : François CHAUBET (2013) op.cit., p.99. L'expertise est un marché économique considérable qui participe à l'influence à travers la diffusion du modèle de l'Etat dans des domaines précis. A titre d'exemple, le projet Louvre Abou Dhabi, porté par l'Agence France-Muséums, pourrait très bien se ranger dans cette catégorie de l'expertise technique de haut niveau où une influence de long terme se trame derrière des œuvres tangibles et des compétences intellectuelles de haut niveau.

[32] E. Morin, (2002) Une mondialisation plurielle, Le Monde, 26 mars 2002, p. 1.

[33] Burhan Ghalioun (1999), Globalisation, déculturation et crise d'identité, Fundació CIDOB, Afers Internacionals, n°. 43-44, pp. 265-276, p.270.

[34] Le concept a connu une première consécration à travers l'établissement, en 1973, d'une liste d'espèces désignées menacées et vulnérables dans la *Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction*

de Washington, laquelle sera renforcée par la *Convention sur la diversité biologique* lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992.

[35] Rapport : Vitalité et disparition des langues, Groupe d'experts spécial de l'UNESCO sur les langues en danger, Paris 2003, <http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/CLT/CEI/DCE/ELP/PI/2003/1>

[36] Supra, I-A : marchandises pas comme les autres.

[37] La notion de diversité culturelle est défendue au sein de l'UNESCO depuis sa création, particulièrement depuis les années 80, surtout dans le cadre de la lutte contre le sous-développement. L'adoption de la Déclaration universelle de la diversité culturelle de 2001 qui a établi la journée internationale de la diversité culturelle (21 mai) sera ensuite renforcée par la conclusion de la convention de 2005.

[38] Parenteau, D. (2007). Diversité culturelle et mondialisation, op.cit.p.135.

[39] Guèvremont, Véronique (dir.) et Ivana Otasevic. La mise en œuvre des articles 16 et 21 de la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux conclus depuis 2005.cité in : Ivana Otašević, La Convention de 2005 et les accords commerciaux régionaux et bilatéraux : un état des lieux dix ans plus tard, in D.S-P et V.Guèvremont (dir) : les 10 ans de la convention sur la diversité des expressions culturelles (UNESCO2005-2015).

[40] Guèvremont, Véronique (dir.) et Ivana Otasevic. La mise en œuvre des articles 16 et 21 de la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux conclus depuis 2005.cité in : Ivana Otašević, La Convention de 2005 et les accords commerciaux régionaux et bilatéraux : un état des lieux dix ans plus tard, in D.S-P et V.Guèvremont (dir) : les 10 ans de la convention sur la diversité des expressions culturelles (UNESCO2005-2015).

Références

Burhan, Ghalioun. (2004), *Exclusion et dynamiques de représentation en contexte de globalisation*, in Représentations et interculturalité, Revista CIDOB d'Afers Internacionals ; N°. 66-67, p. 271-282,

Burhan, Ghalioun. (1999), *Globalisation, déculturation et crise d'identité*, Fundació CIDOB, Afers Internacionals, n°. 43-44, pp. 265-276.

Chloé, Maurel. (2014), *Enjeux géopolitique du « Patrimoine mondial »*, Tribune 10/07/2014.

Dargent, C. (2002). Les explications culturelles du développement économique : pertinence et faiblesses. *Revue internationale de politique comparée*, 9, 343-369. <https://doi.org/10.3917/ripc.093.0343>

Edgar, Morin. (2002), *Pour une politique de l'humanité*, Libération du 26 août 2002, https://www.liberation.fr/futurs/2002/08/26/pour-une-politique-de-l-humanite_413527/

Edgar, Morin. (2002), *Une mondialisation plurielle*, Le Monde, 26 mars 2002.

Felipe, VERDUGO-ULLOA. (2018), *Rôle de la culture dans le développement durable : Portrait des débats et analyse des ODD* ; Mémoire présenté en vue de la Maîtrise en sciences politiques.

François, CHAUBET. (2013), *Rôle et enjeux de l'influence culturelle dans les relations internationales* ; IRIS éditions, *Revue internationale et stratégique*, 2013/1 n° 89 | pages 93 à 101. <https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-1-page-93.htm>.

G. Alonso, A. Garzon et G. Poussin. (2000), *Culture, commerce et mondialisation*, Paris, UNESCO.

Germann, C. (2004). *Diversité culturelle à l'OMC et l'UNESCO à l'exemple du cinéma*. *Revue internationale de droit économique*, XVIII,3, 325-354. <https://doi.org/10.3917/ride.183.0325>.

Ivana, Otašević. (2015), *La Convention de 2005 et les accords commerciaux régionaux et bilatéraux : un état des lieux dix ans plus tard*, in D.S-P et V. Guèvremont (dir) : les 10 ans de la convention sur la diversité des expressions culturelles (UNESCO2005-2015).

Lucie, Sauvé. (2007), *L'équivoque du développement durable*, Chemin de Traverse, No 4, p. 31-47. En ligne :

[http://www.psychanalyse.com/pdf/L%20EQUIVOQUE%20DU%20DEVELOPPEMENT%20DURABLE%20\(17%20Pages%20-%20206%20Ko\).pdf](http://www.psychanalyse.com/pdf/L%20EQUIVOQUE%20DU%20DEVELOPPEMENT%20DURABLE%20(17%20Pages%20-%20206%20Ko).pdf)

Marc, Lhermitte. (dir), (2015), *Un monde très culturel*, Premier panorama mondial de l'économie de la culture et de la création, EY Décembre 2015.

Parenteau, D. (2007). Diversité culturelle et mondialisation. *Politique et Sociétés*, 26(1), 133–145, p.138. <https://doi.org/10.7202/016443ar>.

Patricio, JERETIC. (2009), « *La Culture comme facteur de Développement économique et social* » Rapport, Novembre 2009.

Pierre, Bourdieu. (1979), *La distinction*, Paris, Éditions de Minuit.

Rapport sur l'Economie créative, Elargir les voies du développement local, UNESCO, CNUCED et PNUD 2013. <http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf>.

Rapport : Vitalité et disparition des langues, Groupe d'experts spécial de l'UNESCO sur les langues en danger, Paris 2003,
<http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/CLT/CEI/DCE/ELP/PI/2003/1>

Roche, François. (2002). *Pour une géopolitique de la culture*. In : *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, tome 114, n°1. 2002.

Regourd, S. (2004). *L'exception culturelle*. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.